

**УДК 336.5
DOI**

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

**ГВАСАЛИЯ Д.С.,
канд. экон. наук, доц., доцент кафедры финансов
и экономической безопасности;**

**РУДЕНОК О.Ю.,
канд. экон. наук, доц., доцент кафедры финансов
и экономической безопасности
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье изучены вопросы оптимизации бюджетных расходов, ключевые аспекты использования механизма казначейского сопровождения целевых средств в условиях цифровизации. Рассмотрены особенности и специфика казначейского сопровождения целевых средств, определены перспективы дальнейшего совершенствования. Выявлены и исследованы причины возникновения основных проблем бюджетной политики государства и рекомендованы направления её совершенствования. Резюмируя проведенное исследование, авторами сформированы основные направления оптимизации бюджетных расходов, основанные на использовании механизма казначейского сопровождения целевых средств.

Ключевые слова: казначейское сопровождение, доходы бюджета, расходы бюджета, оптимизация бюджетных расходов, целевые средства

THE TARGETED FUNDS TREASURY SUPPORT MECHANISM IMPROVING TO OPTIMIZE BUDGET EXPENDITURES

**GVASALIYA D.S.,
PhD in Economics, Associate Professor
of the Finance Department;**

**RUDENOK O.Y.,
PhD in Economics, Associate Professor
of the Finance Department
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The problems associated with the budget expenditures optimizing and the mechanism for target funds treasury support using in the context of digitalization examines in the article. The features and the target funds treasury support

specifics are considered and the prospects for further improvement are identified. The state budget policy main problems are identified and studied, the reasons are characterized and the directions for improvement are recommended. Summarizing the research, the authors formed the budget expenditures optimizing main directions, based on the target funds treasury support mechanism use.

Keywords: *the treasury support, the budget revenues, the budget expenses, the budget expenses optimization, the targeted funds*

Постановка задачи. В условиях глобальной финансовой нестабильности всё большую актуальность приобретают вопросы оптимизации бюджетных расходов, представляющие сложную и многоаспектную задачу для любого государства. Устойчивое социально-экономическое развитие любого государства невозможно без обеспечения сбалансированности государственного бюджета. Если объём расходов превышает объём доходов, то можно говорить о невозможности исполнения государственного бюджета в виду его несбалансированности.

Ключевая задача государства в настоящее время – оптимизация бюджетных расходов, в том числе на социальные выплаты, заработные платы, государственный аппарат, национальную оборону, что позволит выйти на бездефицитный федеральный бюджет в среднесрочной перспективе. Последовательное сокращение дефицита федерального бюджета, вплоть до его обнуления в среднесрочной перспективе, ограничение использования средств Резервного фонда и переход к его пополнению являются важнейшими предпосылками для дальнейшего снижения инфляции, а, значит, уменьшения процентных ставок и возобновления спроса на кредиты со стороны реального сектора, а, следовательно, и для устойчивого экономического роста. В сложившейся ситуации именно прозрачный и полностью контролируемый на всех стадиях процесс осуществления бюджетных расходов приобретает первостепенное значение. В последнее время одним из инструментов, позволяющим добиться целевого использования средств по государственным контрактам, соглашениям и договорам, а также обеспечить контроль их выполнения, является казначейское сопровождение.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованием проблем казначейского сопровождения целевых средств занимается ряд авторов. В частности, следует отметить работы М. В. Егоровой

[1], Л. А. Омелянович и Т. Ю. Манжулы [2], И. В. Глазуновой [3, 4], М. И. Канкуловой и А. В. Ермоленко [5] и др. В обозначенных работах рассмотрены основы казначейского сопровождения целевых средств, законодательные коллизии, основы реализации казначейского сопровождения. Однако остаются дискуссионными вопросы в сфере применения казначейского сопровождения с целью оптимизации бюджетных расходов.

Актуальность. Необходимость дальнейшего совершенствования механизма казначейского сопровождения целевых средств определяют актуальность и значимость проведенного исследования.

Целью статьи является изучение механизма казначейского сопровождения целевых средств как инструмента оптимизации бюджетных расходов.

Изложение основного материала исследования. Казначейское сопровождение целевых средств с целью оптимизации бюджетных расходов имеет важное и первостепенное значение в современных реалиях. При неэффективном расходовании средств федерального бюджета увеличивается нагрузка на бюджетную систему страны, что, в свою очередь, негативно влияет на все статьи расходов федерального бюджета. Усиление контроля над бюджетными расходами будет способствовать более прозрачному и грамотному использованию бюджетных средств.

Стоит отметить, что казначейское сопровождение является гибким инструментом контроля, позволяющим создать условия исключительно целевого использования средств на цели, установленные при предоставлении средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и сокращения дебиторской задолженности [3].

Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ) трактует казначейское сопровождение как проведение Федеральным казначейством (финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) операций с денежными средствами участника казначейского сопровождения. Важным является то, что в соответствии со ст. 242.25 БК РФ казначейскому сопровождению подлежат определённые федеральным законом о федеральном бюджете средства, получаемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) [6].

Ряд авторов в научной литературе детализируют, что казначейское сопровождение имеет более широкий спектр контроля со стороны государства в лице органов Федерального казначейства, что позволяет гораздо масштабнее осуществлять проверку осуществлённых расходов по средствам, выделенным из бюджетов бюджетной системы [1].

Главной задачей казначейского сопровождения является предупреждение финансовых нарушений, в том числе нецелевого использования выделяемых на конкретные цели бюджетных средств, которая достигается путём осуществления полного контроля над расчётами между заказчиком и исполнителем по контракту (договору), выполняемыми в соответствии с условиями этого самого контракта (договора).

С целью более детального анализа возможности применения казначейского сопровождения проанализируем бюджетную систему государства и уделим отдельное внимание бюджетным расходам.

Рассмотрим более детально основные параметры федерального бюджета Российской Федерации, что наглядно представлено в табл. 1.

Таблица 1

Показатели федерального бюджета Российской Федерации
за 2019-2022 гг.*

Показатель	2019 г. (факт)	2020 г. (факт)	2021 г. (факт)	2022 г. (факт)
Доходы (млрд руб.)	20 188,8	18 719,1	23 782,3	27 800, 0
темп роста, %	100,0	92,7	127,1	116,8
Расходы (млрд руб.)	18 214,5	22 821,6	24 058,0	31 118,9
темп роста, %	100,0	125,3	105,4	129,0
Профицит/дефицит (млрд руб.)	1 974,3	-4 102,5	-275,7	-3 300,0
Дефицит/профицит, в % к общему годовому объёму доходов	9,8	21,9	1,2	11,9

*Рассчитано авторами на основе [8, 9]

Проведенный анализ свидетельствует, что в каждом году прослеживается своя тенденция исполнения бюджета государства, в которой нельзя не учитывать существующую зависимость доходов федерального бюджета от внешней конъюнктуры, поступлений нефтегазовых доходов и др.

Доходы федерального бюджета за 2022 год составляют 27 800 млрд руб., что на 2,8 млрд руб., или на 11,2%, больше показателя установленного федеральным законом о бюджете на 2022 год (25,021 млрд руб.). В 2022 году федеральный бюджет исполнен с дефицитом – 3 300,0 млрд рублей, или 2,1% ВВП. Динамика поступлений нефтегазовых доходов в 2022 году сохранилась на уровне 2021 года.

Такая ситуация, по мнению экспертов, связана с началом специальной военной операции, что повлияла на изменения макроэкономических условий: значительный рост инфляции, дополнительные расходы федерального бюджета для финансирования незапланированных мероприятий. В 2022 году было объявлено более 16 тыс. санкций в различных отраслях экономики, что, соответственно, отразилось на бюджетной политике государства.

В 2022 году была обеспечена внеочередная индексация на 10% с июня 2022 года МРОТ, прожиточного минимума, пенсий неработающим гражданам, обеспечено финансирование новой выплаты на детей от восьми до 17 лет включительно. Реализованы мероприятия по поддержке рынка труда, программа льготного кредитования малого бизнеса, предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 года отдельным категориям плательщиков. Исполнение по расходам составило 31 118,9 млрд руб. (97,5% к уточнённой росписи), что соответствует уровню 2021 года и остаётся самым высоким за последние шесть лет [7].

В вышеуказанном контексте перед правительством стоит важная задача обеспечения сбалансированности федерального бюджета как на момент планирования, так и на момент исполнения бюджетного плана с учётом возможных факторов, дестабилизирующих баланс во избежание покрытия дефицита за счёт госзаимствований и средств Фонда национального благосостояния. По данным Министерства финансов Российской Федерации, из Фонда национального благосостояния на эти цели будет потрачено чуть более 2 трлн руб. За счёт размещения облигаций федерального займа, по данным РБК, Минфин выручил в 2022 году 3,1 трлн руб., только в декабре были размещены облигации на 1,44 трлн руб. [8].

При сравнении Российской Федерации с развитыми странами по уровню расходов на те или иные направления по отношению к ВВП следует учитывать, что Россия сопоставима с развитыми странами по характеру демографических процессов и объёму социальных обязательств, но уступает им по уровню экономического развития, производительности труда, энерго- и ресурсопотреблению, качеству инвестиционного климата и государственного управления. Эти обстоятельства частично объясняют заметное отставание России от развитых стран в объёмах расходов. Так, общие расходы на образование у нас составляют порядка 4,0-4,5% ВВП, на здравоохранение – 3,5% ВВП, в то время как средние значения по странам ОЭСР – соответственно 5,3 и 6,6% [9].

В текущей макроэкономической и геополитической ситуации основными резервами увеличения доходов бюджетов должны являться сокращение доли теневого сектора экономики и улучшение налогового администрирования.

Ключевым направлением бюджетной политики остаётся организация управления бюджетными расходами таким образом, чтобы обеспечить их прозрачность на всех стадиях осуществления.

Известно, что социально-экономическое развитие государства осуществляется в постоянно меняющихся условиях, для которых характерным являются распространение цифровых технологий, необходимость стратегического планирования и прогнозирования, программно-целевое бюджетирование и пр. Динамичный характер таких изменений требует трансформаций в государственном управлении, а особенно в управлении бюджетной политикой.

Однако необходимо понимать, что казначейское сопровождение применяется по отношению к определённому перечню бюджетных расходов. Так, например, ещё в период 2017-2019 гг. казначейское сопровождение применялось только при финансировании государственных контрактов в гособоронзаказе и при государственных закупках суммой более 100 млн руб. В настоящее время в соответствии со ст. 242.23 БК РФ казначейскому сопровождению подлежат средства, выданные для исполнения обязательств участниками казначейского сопровождения (рис. 1):

– по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг о поставке товаров, работ, услуг;

– по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, по договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, по договорам о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы (вклады в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником исполнения которых являются субсидии и вышеуказанные бюджетные инвестиции;

– по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником исполнения обязательств по которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения государственных контрактов, договоров (соглашений), указанных в предыдущих двух подпунктах [6].

Рис. 1. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации

Кроме того, дополнительно Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 г. № 1737-р «О казначейском сопровождении авансовых платежей, получаемых юридическими лицами по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым в 2020 году получателями средств бюджетов Республики Крым и г. Севастополя» также осуществляется казначейское сопровождение:

– авансовых платежей, получаемых юридическими лицами по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым в 2020 году получателями средств бюджетов Республики Крым и г. Севастополя, контрактам, заключаемым государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Крым и г. Севастополя, государственными унитарными предприятиями Республики Крым и г. Севастополя на сумму 1000 тыс. руб. и более, предметом которых является закупка оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству территорий для обеспечения государственных нужд Республики Крым и г. Севастополя, в случае если поставщик (подрядчик, исполнитель) по указанным государственным (муниципальным) контрактам определён в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым и г. Севастополя;

– авансовых платежей, получаемых юридическими лицами по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями на сумму 1 млн руб. и более в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов [10].

Как видно, специфика проявляется не только в порядке его регулирования, но и в том, что его использование ограничено определёнными формами бюджетных расходов, такими как субсидии, бюджетные инвестиции в юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фермерские хозяйства, а также в случае применения авансовой формы расчётов. В то же время перечень оснований казначейского сопровождения значительно расширяется за счёт ежегодного добавления новых форм бюджетных расходов [4].

Обратим внимание на статистику остатков на лицевых счетах участников казначейского сопровождения по состоянию на 1 января 2022 г. и 2023 г., представленную на рис. 2.

Рис. 2. Динамика остатков на лицевых счетах участников казначейского сопровождения по состоянию на 1 января 2022 г. и на 1 января 2023 г.

Наблюдаем изменение остатков средств на лицевых счетах участников казначейского сопровождения как федерального уровня, так и уровня местных бюджетов в пользу их увеличения. Такая динамика в большей степени объясняется увеличением количества лицевых счетов, предназначенных для учёта операций со средствами участников казначейского сопровождения.

Следует отметить, что в 2021 году положениями о функционировании механизма казначейского сопровождения был дополнен БК РФ – соответствующие изменения были внесены как в действующие статьи, регламентирующие общие принципы, понятия, термины бюджетного законодательства, полномочия Федерального казначейства, так и в дополнение к существующим. Новыми положениями БК РФ были установлены основы казначейского сопровождения и правовые нормы расширенного казначейского сопровождения, предусматривающие дополнительные проверочные контрольные мероприятия, определён перечень средств, которые не могут подлежать казначейскому сопровождению [6]. Начиная с 2022 года, основы казначейского сопровождения предоставляемых из бюджета средств определены непосредственно положениями БК РФ, практика применения которых обусловила необходимость их корректировки. Поэтому казначейское сопровождение средств в

2023 году будет осуществляться с учётом внесённых в БК РФ поправок, часть из которых вступила в силу уже в 2022 году [11].

Целями казначейского сопровождения являются создание необходимых условий для наиболее прозрачного движения предоставляемых государством средств, постоянный финансовый контроль над движением таких средств, развитие конкретной отрасли за счёт предоставления целевых средств, своевременность и дисциплина при заключении и исполнении контрактов как заказчиками, так и исполнителями.

Ключевой задачей казначейского сопровождения является предупреждение финансовых нарушений, в том числе нецелевого использования выделяемых на конкретные цели бюджетных средств, которая достигается путём осуществления полного контроля над расчётами между заказчиком и исполнителем по контракту (договору), выполняемыми в соответствии с условиями этого самого контракта (договора).

Основными субъектами, участвующими в процессе казначейского сопровождения целевых средств, являются: юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ, услуг, получающие целевые средства из бюджета на выполнение отдельных мероприятий согласно заключённым контрактам и договорам на определённых условиях.

Процедура казначейского сопровождения предполагает прохождение всех финансовых потоков через казначейство и её можно описать таким образом:

- заказчик перечисляет авансовый платёж, предусмотренный подписанным контрактом, на специальный счёт Федерального Казначейства, открытый в Центральном банке;
- исполнитель и соисполнители открывают лицевой счёт в казначействе;
- по запросу исполнителя, после проверки документов по контракту и всех контрагентов, принимающих участие в сделке, аванс перечисляется на лицевой счёт исполнителя;
- контракту присваивается идентификационный номер, который указывается во всех соответствующих документах;
- после проверки поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг Казначейство утверждает окончательный платёж, который перечисляется от заказчика на счёт Федерального Казначейства, а после на лицевой счёт исполнителя [12].

Казначейское сопровождение средств сегодня является действенным инструментом финансового контроля, позволяющим обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, и, соответственно, уменьшить риск бюджетных потерь. В настоящее время результатами использования инструмента казначейского сопровождения стали: усиление контроля над целевым использованием денежных средств, смещение акцента с последующего контроля на превентивный; достижение невозможности отвлечения полученных бюджетных средств исполнителями государственных контрактов в различные финансовые инструменты; повышение ликвидности исполнения бюджета.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, казначейское сопровождение выступает в качестве дополнительного источника ликвидности для бюджетных средств, а также снижает риск бюджетных потерь на различных уровнях при организации исполнения государственных и муниципальных (местных) контрактов.

Перспективами дальнейшего исследования является рассмотрение особенностей казначейского сопровождения муниципальных контрактов, что позволит обеспечить комплексный подход изучения вопросов казначейского сопровождения целевых средств.

Список использованных источников

1. Егорова, М. В. Казначейское сопровождение целевых средств: практика применения / М. В. Егорова. – Текст : непосредственный // Инновационное развитие экономики. – 2022. – № 5 (71). – С. 231-237.

2. Омелянович, Л. А. Проблемы и направления реализации бюджетной политики в обеспечении социально-экономического развития : монография / Л. А. Омелянович, Т. Ю. Манжула. – Донецк : Издательство ФЛП Кириенко С.Г., 2022. – 225 с. – Текст : непосредственный.

3. Глазунова, И. В. Казначейское сопровождение как новый инструмент финансового контроля в условиях цифровизации экономики / И. В. Глазунова, Д. С. Шептунов. – Текст : непосредственный // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2022, Т. 19. – № 4. – С. 49-60.

4. Глазунова, И. В. Развитие казначейского сопровождения бюджетных средств: проблемы и перспективы / И. В. Глазунова. –

DOI 10.52468/2542-1514.2021.5(4).120-134. – Текст : непосредственный // Правоприменение. – 2021. – № 4. – С. 120-134.

5. Ермоленко, А. В. Контрольная деятельность финансовых органов: проблемные аспекты возможности совершенствования / А. В. Ермоленко, М. И. Канкулова. – Текст : непосредственный // Финансы. – 2018. – № 1. – С. 16-20.

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ. – URL: <https://base.garant.ru/> (дата обращения: 30.09.2023). – Текст : электронный.

7. Омелянович, Л. А. Проблемные аспекты финансового обеспечения пенсионной системы с учётом современных реалий / Л. А. Омелянович, Д. С. Гвасалия. – Текст : непосредственный // Первый экономический журнал – ПЭЖ. – 2023. – № 5 (335). – С. 135-138.

8. Министерство финансов Российской Федерации: сайт / Минфин России. – Москва, 2000-2023. – URL: <https://minfin.gov.ru/ru/> (дата обращения: 29.09.2023). – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

9. Федеральная служба государственной статистики : сайт / Федеральная служба государственной статистики. – Москва, 1999-2023. – URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13723> (дата обращения: 29.09.2023). – Режим доступа : для авториз. пользователей. – Текст : электронный.

10. О казначейском сопровождении авансовых платежей, получаемых юридическими лицами по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым в 2020 году получателями средств бюджетов Республики Крым и г. Севастополя: распоряжение от 4 июля 2020 № 1737-р. – URL: <https://www.budgetnik.ru/art/103829-kaznacheyskoe-soprovozhdenie> (дата обращения: 29.09.2023). – Текст : электронный.

11. Новое качество экономического роста России: фундаментальные риски, институциональные и структурные факторы : монография / А. А. Арошидзе, Р. Р. Бакирова, И. А. Бондаренко и др. – Самара : ООО НИЦ «ПНК», 2023. – 205 с. – Текст : непосредственный.

12. Задорожнева, А. Новый порядок перечисления авансов по контрактам с казначейским сопровождением на расчётные счета / А. Задорожнева. – Текст : электронный // Портал Госконтракт. – 12 мая 2023. – URL: <https://goscontract.info/kontrakt/novyyu-poryadok-perechisleniya-avansov-pokontraktam>.